

Testimonio a cerca del Siervo de Dios, Don José Vicente Aranda Garabato

1. Los orígenes familiares

La historia del Siervo de Dios Don José Vicente Aranda Garabato comienza en el Puerto de Santa Cruz, donde nació en 1879. Fue el cuarto de los siete hijos de Joaquín Aranda Ruiz y María Josefa Garabato Retamosa.

Su padre, Joaquín Aranda Ruiz, había nacido el 29 de agosto de 1843 en el mismo Puerto, hijo de Juan Aranda Iselle, natural de Getafe (Madrid), nieto de Francisco Aranda, de Valencia, y de Catalina Iselle, de Francia y de Petra Ruiz Helguero, nacida en Laredo (Santander), hija de Tomás Ruiz Gómez y Clara Helguero.

La familia Aranda Garabato estuvo profundamente enraizada en la fe y en el amor a su tierra, unida por vínculos que se extendían por Extremadura, Madrid, Valencia y el norte de España.

De los siete hermanos, los tres mayores, Juan José (1873), Petra Nemesia (1874) y Mariana Manuela (1876) nacieron en el Puerto de Santa Cruz.

Le siguieron José Vicente (1879), Juan Ramón (1883), María (1885) y Miguel Ángel (1888), estos tres últimos ya nacidos en Herguiejuela, adonde se trasladó la familia poco después.

El Siervo de Dios creció, así, en un hogar marcado por la fe sencilla, el sentido de pertenencia y la unión familiar, raíces que aún hoy perduran en las familias descendientes que viven en el Puerto de Santa Cruz, herederas del mismo linaje Aranda Garabato–Ruiz–Helguero, y custodias de su memoria.

2. Infancia y entorno familiar

La infancia de José Vicente se divide entre el Puerto y Herguiejuela, donde pasó la mayor parte de su niñez. La familia Aranda Garabato fue conocida por su religiosidad y sentido de pertenencia a la comunidad. Este entorno marcaría el carácter de José Vicente, que desde joven mostró inclinación por la vida espiritual.

De sus hermanos, quien más relación tendría con él sería Juan Ramón. Juan Ramón se casó con Fausta Mariscal García en Aldea Centenera, en 1909. Tras su matrimonio, la joven pareja se trasladó a El Tremedal —perteneciente entonces a la Diócesis de Plasencia, donde vivieron junto a José Vicente, que servía como sacerdote en esa parroquia.

3.- Convivencia el Tremedal

Durante su ministerio en El Tremedal, quedó constancia de un hecho significativo para la historia familiar. El 14 de febrero de 1911 nació la primogénita del matrimonio formado por Juan Ramón Aranda Garabato y Fausta Mariscal García, a quien pusieron por nombre María Josefa Aranda Mariscal, en honor a la madre del Siervo de Dios. Fue

el propio Don José Vicente Aranda Garabato, recién ordenado sacerdote, quien administró el sacramento del Bautismo a su sobrina el día 19 del mismo mes, en un ambiente de recogimiento familiar, gesto que refleja la profunda unión entre su vida sacerdotal y su entorno familiar.

Entre el sacerdote y su sobrina se mantuvo, a lo largo de los años, una relación de especial afecto, testimoniada por la correspondencia que ambos sostuvieron durante la última etapa de la vida del Siervo de Dios. Dicha sobrina creció bajo la tutela espiritual de su tío, a quien consideró una figura paterna.

De estos hechos da testimonio Doña María Pérez Aranda, sobrina nieta del Siervo de Dios, nacida en Logrosán el 20 de junio de 1955, en la misma casa que sus abuelos, el antiguo Parador del Sol, actualmente conservado aunque reformado. Señala además que vino al mundo quince días después del fallecimiento de su abuelo Juan Ramón, hermano del Siervo de Dios, lo que enmarca su nacimiento en un contexto de duelo familiar. Su testimonio constituye una fuente de especial valor para la causa de beatificación y reconstrucción de la memoria viva del Siervo de Dios y de los lazos espirituales que unieron su sacerdocio con su familia.

La vida en El Tremedal quedó marcada en la memoria familiar por pequeñas anécdotas de la que da testimonio su familia. Una de las más recordadas es la que narra su sobrina nieta María testigo de estos acontecimientos, residente en Cáceres- Extremadura, es la historia de los ratones: en una ocasión, al oír ruidos en la bodega y temiendo por la seguridad de la niña recién nacida, la abuela empezó a gritar. Los vecinos, alarmados, pensando en una riña entre esposos, corrieron a buscar a “don José”, el cura, pensando que algo grave pasaba. Al llegar, encontraron a mis Abuelos con una ristra de ratones cazados. Entre sustos y risas, la escena terminó convirtiéndose en una anécdota contada muchas veces en la familia.

4. La cinta de Ordenación sacerdotal

La familia Aranda Garabato conserva entre sus pertenencias una cinta litúrgica, utilizada por el Siervo de Dios Don José Vicente Aranda Garabato durante su ordenación sacerdotal, con la que se le ataron las manos al realizar la promesa de obediencia al obispo. Este objeto, de gran valor simbólico, representa el vínculo sagrado de fidelidad y entrega total que el nuevo presbítero asume ante la Iglesia.

En la cinta se halla inscrito el lema en latín:

“Dirupisti vincula mea; tibi sacrificabo hostiam laudis.”
 (“Rompiste mis cadenas; a Ti ofreceré un sacrificio de alabanza.”)

Este texto, procedente del Salmo 115 (Vulgata 116), expresa con hondura espiritual el misterio de la libertad interior que nace de la obediencia. El Siervo de Dios, al pronunciar su promesa sacerdotal, asumía el compromiso de ofrecer su vida como sacrificio de alabanza a Dios, lo que más tarde se vería cumplido plenamente en su martirio. La cinta, conservada por la familia como reliquia y testimonio de su consagración, se presenta hoy como un signo profético de su fidelidad. Aquella promesa de obediencia, sellada con humildad y fe en el día de su ordenación, alcanzó su plenitud cuando el Siervo de Dios ofreció su vida, libre y obediente, por amor a Cristo y a su Iglesia.

Cinta de Ordenación

5. Convivencia en El Tremedal

Durante su ministerio en El Tremedal, quedó constancia de un hecho significativo para la historia familiar. El 19 de febrero de 1911 nació la primogénita del matrimonio formado por Juan Ramón Aranda Garabato y Fausta Mariscal García, a quien pusieron por nombre María Josefa Aranda Mariscal, en honor a la madre del Siervo de Dios. Fue el propio Don José Vicente Aranda Garabato, recién ordenado sacerdote, quien administró el sacramento del Bautismo a su sobrina en un ambiente de recogimiento familiar, gesto que refleja la profunda unión entre su vida sacerdotal y su entorno familiar.

Entre el sacerdote y su sobrina se mantuvo, a lo largo de los años, una relación de especial afecto, testimoniada por la correspondencia que ambos sostuvieron durante la última etapa de la vida del Siervo de Dios. Dicha sobrina creció bajo la tutela espiritual de su tío, a quien consideró una figura paterna.

De estos hechos da testimonio Doña María Pérez Aranda, sobrina nieta del Siervo de Dios, nacida en Logrosan el 20 de junio de 1955, en la misma casa que sus abuelos, el antiguo Parador del Sol, actualmente conservado aunque reformado. Señala además que vino al mundo quince días después del fallecimiento de su abuelo Juan Ramón, hermano del Siervo de Dios, lo que enmarca su nacimiento en un contexto de duelo familiar. Su testimonio constituye una fuente de especial valor para la causa de beatificación y reconstrucción de la memoria viva del Siervo de Dios y de los lazos espirituales que unieron su sacerdocio con su familia.

La vida en El Tremedal quedó marcada en la memoria familiar por pequeñas anécdotas de la que da testimonio su familia. Una de las más recordadas es la que narra su sobrina nieta María testigo de estos acontecimientos, residente en Cáceres- Extremadura, es la historia de los ratones: en una ocasión, al oír ruidos en la bodega y temiendo por la seguridad de la niña recién nacida, la abuela empezó a gritar. Los vecinos, alarmados, pensando en una riña entre esposos, corrieron a buscar a “don José”, el cura, pensando que algo grave pasaba. Al llegar, encontraron a mis Abuelos con una ristra de ratones

cazados. Entre sustos y risas, la escena terminó convirtiéndose en una anécdota contada muchas veces en la familia.

6.- Mudanzas de la familia del Siervo de Dios

Tras su estancia en El Tremedal, los Abuelos de María Perez Aranda, que vivieron años con Don José Vicente se trasladaron a Herguijuela, donde nacieron la mayoría de sus hijos: Joaquín (1913), Flora (1915), María del Rosario (1917, fallecida), Juan Andrés (fallecido de pequeño), Petra (1921) Madre de María Perez Aranda,— y Ramón. Más tarde se trasladaron a Trujillo, donde Petra hizo la primera comunión y el abuelo trabajaba vendiendo máquinas de coser. Finalmente, en 1923, se establecieron en Logrosán, atraídos por la actividad económica de la mina. Allí nacieron los tres menores: Isabel (fallecida de niña), Mercedes (fallecida hace pocos años) y Alfonso (1932), el hijo menor.

7.- Últimas cartas del Siervo de Dios

A su sobrina, antes de ser martirizado en la fiesta de San José, escribiría:

San José.

Mi felicitación a María Josefa.

*A todas las gracias doy
por haber felicitado el
día de mi tan amado.
Por eso, gozoso estoy.
Yo te felicito hoy,
no creas que te he olvidado.
Tu nombre es muy recordado,
el de Abuela, y ¡su hijo soy!
Que cumplas cuantos Dios quiera
felizmente yo quisiera,
y a San José pido así.
De tus padres en unión
y hermanos que amados son
y que el Santo escuche a mí.
José Vicente Aranda
Morata de Tajuña, día de San José de 1936.*

*San José.
Mi felicitación a María Josefa.
A todas las gracias doy
por haber felicitado el
día de mi tan amado.
Por eso, gozoso estoy.
Yo te felicito hoy,
no creas que te he olvidado.
Tu nombre es muy recordado,
el de Abuela, y su hijo soy.
Que cumplas cuantos Dios quiera
felizmente yo quisiera,
y a San José pido así.
De tus padres en unión
y hermanos que amados son
y que el Santo escuche a mí.
José Vicente Aranda
Morata de Tajuña, día de San José
de 1936.*

A su sobrino primero Joaquín Aranda Mariscal, a quien educó en la música y valores, que fuera Guardia Civil, también escribió antes de entregar la vida:

Señor D. Joaquín Aranda

“Querido sobrino: Deseo que estén buenos, gracias a Dios. Yo, en curación. Como enfermo esperanzado. Contesto a vuestra felicitación en San José, mi santo. Te preguntaba, y ahora vuelvo a preguntarte, esperando me contestes cuanto antes, si está pacífico ese pueblo, y si hay ayuntamiento republicano, y Canamero será pueblecito tranquilo.

Por esa comarca habría, supongo yo, tranquilidad. Porque de Cáceres (provincia) no he leído sucesos desagradables, te lo pregunto, por ser nuestra provincia y además, que me interesa saberlo particularmente. ¿Cómo has quedado en Cáceres?. Vienes al ejercito o te libras? Recuerdos a tus Padres y hermanos, recibe de Josefa y sus hijos y te abraza tu tío. José Vicente. Capellan del Asilo Hospital”

Morata de Tajuña, 27-05- 1936

Sr. D. Joaquín Aranda.
 Logroño.
 Querido sobrino: Deseo estén
 buenos, gracias a Dios. Yo, en cura
 ción como el enfermo esperanzado.
 Contesto a la vuestra de felicitación
 en S. José, mi santo.
 Te preguntaba, y ahora vuelvo a
 preguntarte, esperando me contestes
 cuanto antes, si está pacífico ese pueblo
 y hay ayuntamiento republicano.

¿Canamero será pueblecito tranquilo?
 Por esa comarca habría, supongo yo, tran-
 quilidad. Porque de Cáceres (provincia)
 no he leído sucesos desagradables.
 Te lo pregunto, por ser nuestra provincia,
 y además, que me interesa saberlo par-
 ticularmente. Como has quedado en Cáceres?
 ¿Vienes al ejército, o te libras?
 Recuerdos a tus padres y hermanos; los
 recibe de Josefa y sus hijos. Te abraza
 tu tío
 José Vicente Capellan del Asilo Hospital.
 Morata de Tajuña - 27-5-1936

8.- La última noche antes de Martirio, testimonio familiar

La noche del 4 de agosto de 1936, al inicio de la Guerra Civil, fueron a buscarle a la casa donde vivía. Al llamarle, le dijeron: *“Se tiene usted que venir con nosotros.”* José Vicente bajó las escaleras descalzo y pidió un momento para ponerse los zapatos. La respuesta de los milicianos fue cruel y profética: *“Para el viaje que va a hacer usted no necesita zapatos.”* Esa misma noche fue fusilado.

Este relato, transmitido por la abuela de María Perez Aranda y repetido en la familia, quedó grabado en la memoria colectiva. Es un testimonio de serenidad y dignidad en la hora de la prueba. Pese a su salud frágil y a su edad —ya mayor para los estándares de la época— aceptó el martirio sin resistencia.

9.- Memoria y legado en su familia, hoy

Durante años, la memoria de José Vicente permaneció viva en la familia gracias a la oración diaria del rosario y a la mención constante de su nombre. La Abuela, dice María, sobrina nieta, rezaba también los Siete Dolores y Gozos de San José, manteniendo una fuerte devoción josefina.

Ella descubrió la noticia de la causa de martirio escuchando un programa en Radio María sobre los mártires, lo que le llevó a buscar información, contactar con la Arquidiócesis de Alcalá de Henares y comprar el libro en el que aparece su nombre. De esta manera, la memoria de José Vicente fue reavivada y devuelta a su familia y a su pueblo.

Hoy, su nombre figura en el Valle de los Caídos, y la familia sigue custodiando documentos, recuerdos y anécdotas que donan a la Parroquia en donde nació para el cielo, la Parroquia San Bartolomé, Apóstol de la Diócesis de Plasencia.

8.- Significado espiritual

La vida de José Vicente Aranda Garabato es un testimonio de fidelidad en la fragilidad, de servicio humilde a los pobres y de entrega hasta el martirio. Su historia no es solo la de un sacerdote asesinado, sino la de un hombre que vivió en familia, que enseñó música a sus sobrinos, que compartió risas por los ratones en una casa rural y que rezó hasta el final por su familia y su pueblo. En el Puerto y en los Pueblos donde ejerció su ministerio hoy elevamos una acción de gracias por su testimonio.

ADDITIO TESTIMONIALIS

Conclusión sobre las Virtudes Heroicas del Siervo de Dios Don José Vicente Aranda Garabato

(según el testimonio directo de su sobrina nieta, Doña María Pérez Aranda)

1. Virtud de la Fe (CIC 1814–1816; Heb 11,1; Mt 17,20)

1.1. El Siervo de Dios manifestó durante toda su vida una **fe firme, interiormente arraigada y perseverante**, vivida con confianza filial en la providencia divina.

1.2. Su lema sacerdotal —*Dirupisti vincula mea; tibi sacrificabo hostiam laudis*— testimonia la convicción de que la fe libera y consagra.

1.3. En su muerte martirial, esa fe se consumó en la adhesión plena a Cristo Crucificado.

→ “*Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu*” (Lc 23,46).

2. Virtud de la Esperanza (CIC 1817–1821; Rm 8,24–25; Mt 24,13)

2.1. Vivió la esperanza cristiana con constancia heroica, especialmente durante su enfermedad y en los años de persecución.

2.2. Aceptó la fragilidad de su salud como participación en los sufrimientos de Cristo, repitiendo que “todo dolor ofrecido a Dios se convierte en bendición”.

2.3. En la hora de la prueba mantuvo la paz, confiando en la promesa eterna.

→ “*El que persevere hasta el fin, ese se salvará*” (Mt 24,13).

3. Virtud de la Caridad (CIC 1822–1829; Jn 15,12–13)

3.1. La caridad pastoral fue el alma de su sacerdocio. Sirvió a los pobres, ancianos y enfermos con ternura y compasión.

3.2. Ejerció una caridad alegre, sencilla y concreta: “fue un ángel de consuelo para los ancianos abandonados”, según la tradición familiar.

3.3. Su muerte coronó la caridad perfecta: “*Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos*” (Jn 15,13).

4. Virtudes de Humildad y Mansedumbre (CIC 2540; Mt 11,29; Mt 5,5)

4.1. Fue reconocido como hombre de carácter sereno, afable y pacífico.

4.2. En palabras de su sobrina: “Nunca levantaba la voz; cuando hablaba, parecía que rezaba.”

4.3. Su humildad se manifestó en el servicio discreto y en su fidelidad a los superiores eclesiásticos.

→ “*Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón*” (Mt 11,29).

5. Virtud de la Obediencia Sacerdotal (CIC 1551; Flp 2,8; Lc 22,42)

5.1. La **cinta litúrgica** conservada por la familia, usada en su ordenación, es signo visible de la promesa de obediencia hecha al obispo.

5.2. Su lema del Salmo 115 resume el espíritu de obediencia libre y confiada: “*rompiste mis cadenas*”, expresión de la libertad que nace del amor.

5.3. Cumplió esa promesa con heroísmo, ofreciendo su vida “por amor a Cristo y a su Iglesia”.

→ “*No se haga mi voluntad, sino la tuya*” (Lc 22,42).

6. Virtud de la Alegría Espiritual y el Perdón (CIC 1829; Jn 14,27)

6.1. Poseyó un espíritu alegre y reconciliador, que se manifestaba en su trato cotidiano.

6.2. La conocida “anécdota de los ratones” revela su capacidad para transformar el miedo en paz y el sobresalto en sonrisa.

6.3. Esa alegría nacía de la unión con Cristo: “*La paz os dejo, mi paz os doy*” (Jn 14,27).

6.4. Murió perdonando, cumpliendo lo que enseña el Catecismo: “El fruto de la caridad es el gozo, la paz y la misericordia” (CIC 1829).

7. Fidelidad hasta el Martirio (CIC 2473; Ap 2,10; Jn 12,24)

7.1. En la madrugada del 4 de agosto de 1936, aceptó el martirio sin resistencia, en paz y con dignidad.

7.2. El relato familiar conserva sus últimas palabras: “*Para el viaje que va a hacer usted no necesita zapatos.*” Esa frase, recibida con serenidad, se transformó en símbolo de su entrega total.

7.3. Cumplió literalmente su lema sacerdotal: ofreció su vida “como sacrificio de alabanza”.

→ “*Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida*” (Ap 2,10).

8. Espíritu de Familia y Paternidad Espiritual (CIC 2223–2224; Mc 10,14–16)

8.1. Fue guía y educador espiritual de sus sobrinos, especialmente de María Josefa, a quien bautizó y acompañó con afecto paternal.

8.2. Enseñó música y valores cristianos a los niños de su entorno, siendo para ellos imagen de ternura y autoridad moral.

8.3. En su relación familiar mostró el rostro humano del sacerdote como padre y hermano.

→ “*Dejad que los niños se acerquen a mí*” (Mc 10,14).

9. Devoción a San José (CIC 532; Mt 1,19–24)

9.1. Fue notoria su devoción al Santo Patriarca, reflejada en sus cartas y en el poema escrito en Morata de Tajuña el día de San José de 1936.

9.2. Esa espiritualidad josefina, transmitida a la familia, se convirtió en herencia viva: su sobrina nieta reza aún los *Siete Dolores y Gozos* en su memoria.

9.3. Murió con el espíritu de San José: en silencio, con confianza y obediencia perfecta.

→ “*José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado*” (Mt 1,24).

10. Santidad cotidiana y fidelidad en lo pequeño (CIC 2013; Mt 25,21)

10.1. Vivió la santidad en lo ordinario, siendo un sacerdote de parroquia, cercano, sencillo y constante.

10.2. No buscó notoriedad, sino servir: su heroísmo fue el de la fidelidad diaria.

10.3. Su vida realiza las palabras del Señor:

→ *“Bien, siervo bueno y fiel; entra en el gozo de tu Señor”* (Mt 25,21).

Conclusión

El testimonio de Doña María Pérez Aranda confirma que el Siervo de Dios vivió las virtudes teologales y morales en grado heroico, mostrando una unión íntima con Cristo en la oración, la obediencia y el servicio.

Su vida resume la doctrina del Catecismo 2473:

“El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe; designa un testimonio que llega hasta la muerte.”

Por la constancia de su fe, la mansedumbre de su corazón, la caridad pastoral ejercida con humildad y la fidelidad consumada en el martirio, Don José Vicente Aranda Garabato se presenta como modelo de sacerdote santo y testigo fiel del Evangelio en su tiempo y para la Iglesia de hoy.

Paul Alexander Gordillo Ramos
Párroco de la Parroquia San Bartolomé,
Apostol- Puerto de Santa Cruz
Diócesis de Plasencia

Doña María Pérez Aranda
Sobrina nieta del Siervo de Dios